

BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA “QOBUSNOMA” O‘GITLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

¹Nizomiddinova Shirin Ziyomiddin qizi, ²Egamova Shoxida Djalilovna

¹Oriental universiteti, Ona tili va adabiyoti (rus) ta’lim yo’nalishi, 501-guruh talabasi

²Ilmiy rahbar, f.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195133>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XI asr Sharq pandnomachilik maktabining yorqin namunasi — Unsurulmaoniy Kaykovusning “Qobusnoma” asari tadqiq etiladi. Unda asarning mazmun-mohiyati, ma’naviy-ma’rifiy poydevori hamda zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy-pedagogik dolzarbligi atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqot davomida inson kamoloti, axloqiy mezonlar, oilaviy va ijtimoiy munosabatlarni tizimi, shuningdek, kasb-hunar egallash va muomala madaniyatiga oid qarashlar ilmiy asoslab beriladi. Xulosalar “Qobusnoma”ning komil inson shaxsini shakllantirishdagi umuminsoniy tarbiyaviy ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: Qobusnoma, Kaykovus, pandnoma, axloq-odob, komil inson, ma’naviyat, tarbiya, ota-ona munosabatlari, do’slik, kasb-hunar, ma’rifiy meros, Sharq adabiyoti, tarbiyaviy g‘oyalar, hayotiy tajriba, ma’naviy qadriyatlar.

Аннотация. В данной статье исследуется яркий пример восточной школы панднома XI века — произведение Унсурулмаони Кайковуса “Кабуснаме.” В ней подробно проанализированы суть и содержание произведения, его духовно-просветительская основа и социально-педагогическая актуальность в современном обществе. В ходе исследования научно обоснованы взгляды на развитие человека, нравственные критерии, систему семейных и социальных отношений, а также на приобретение профессии и культуру общения. Выводы подтверждают общечеловеческое воспитательное значение “Кабуснаме” в формировании совершенной человеческой личности.

Ключевые слова: Кабус-наме, Кай-Кавус, панднаме, нравственность и этикет, совершенный человек, духовность, воспитание, отношения родителей и детей, дружба, профессия и ремесло, просветительское наследие, восточная литература, воспитательные идеи, жизненный опыт, духовные ценности.

Annotation. This article examines the work “Qabus-nama” by Unsur al-Ma’ani Kaykovus, a vivid example of the 11th-century Eastern school of pandnoma writing. It provides a comprehensive analysis of the work’s essence, spiritual and educational foundation, and its socio-pedagogical relevance in modern society. In the course of the study, views on human development, moral criteria, the system of family and social relations, as well as the acquisition of a profession and the culture of communication are scientifically substantiated. Conclusions confirm the universal educational significance of “Qabus-nama” in the formation of a perfect human personality.

Keywords: Kabusnama, Kaykovus, pandnoma, morality, perfect person, spirituality, upbringing, parental relations, friendship, profession, educational heritage, Eastern literature, educational ideas, life experience, spiritual values.

Yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev “Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz” deb nomlangan kitobida “Biz yoshlarimizning milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar

etishimiz zarur”, deb ta’kidlaydi. Zero, Milliy va umuminsoniy qadriyatlar hayot sinovidan o’tgan, insoniyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ijtimoiy hodisadir [5].

“Qobusnoma” — nafaqat o‘zbek va fors-tojik adabiyoti, balki butun Sharq xalqlari ma’naviyatining bebaho xazinasi, XI asrning (1082–1083-yillar) eng mashhur va qadimiy pandnomalaridan biridir [6]. Ziyoriy hukmdor Unsurul-Maoniy Kaykovus tomonidan o‘g‘li Gilanshohga atab yozilgan ushbu asar o‘z davrining chinakam “hayot maktabi” hisoblanadi. Ziyoriylar davrida ilm-fan, adabiyot va ma’naviyat rivoj topdi. Ayniqsa, Qobusnoma asari bu sulolaning madaniy merosidagi eng muhim yodgorliklardan biri bo‘lib, unda davlat boshqaruvi, axloq-odob, tarbiya va hayotiy tajriba masalalari yoritilgan. Ziyoriylar sulolasi siyosiy jihatdan yirik imperiya bo‘lmagan bo‘lsa-da, Sharq ma’naviyati va adabiy tafakkuri tarixida muhim iz qoldirgan sulolalardan biridir. Asar 44 bobdan iborat bo‘lib, u komil insonni tarbiyalashning deyarli barcha jihatlarini qamrab olgan:

1) e’tiqod va ma’naviyat: Ollohni tanish, din asoslari va ota-onaga bo‘lgan cheksiz ehtiromning inson hayotidagi o‘rni;

2) ilm, san’at va hunar: she’riyat ilmi, musiqa nazariyasi, tibbiyot sirlari, savdogarlik mahorati va dehqonchilik qoidalari kabi amaliy bilimlar;

3) ijtimoiy odob va muomala: so‘zlashish san’ati, mehmondorchilik va ovqatlanish madaniyati, do‘st tanlashda adashmaslik hamda hayotiy vaziyatlarda o‘zini tutish qoidalari;

4) davlat va jamiyat boshqaruvi: podshohlik, vazirlik, kotiblik va lashkarboshilik kabi mas’uliyatli vazifalarni bajarish tartib-tamoyillari.

Qobusnoma” shunchaki nasihatlar to‘plami emas, balki insonning jamiyatdagi mavqeyini belgilovchi, uni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalovchi hayotiy qo‘llanmadir. Undagi sodda va tushunarli til, hayotiy misollar va hikmatlar asrlar osha o‘z qiymatini yo‘qotmay kelmoqda.

Millat tarbiyasi - har qanday zamon va makonda eng dolzarb masala bo‘lib kelgan. Sharq mutafakkirlari inson kamolotini faqatgina bilimda emas, balki axloq va odobning uyg‘unligida ko‘rishgan. Bu borada Kaykovusning “Qobusnoma” asari shunchaki o‘gitlar to‘plami emas, balki ham aqliy, ham jismoniy tarbiyaning mukammal xaritasidir.

Kaykovus talqinida odob — e’tiqodning amaliy ifodasi sifatida talqin etiladi. Asarning debochasida keltirilgan ilohiy hamdlar esa butun matn davomida bayon etiladigan dunyoviy pand-nasihatlar uchun mustahkam ma’naviy mezon vazifasini bajaradi.

Kaykovus shunday pand beradi: inson farzandidan o‘zi qanday munosabat kutsa, avvalo o‘zi ham ota-onasiga nisbatan shunday muomalada bo‘lmog‘i lozim. Zero, ota-onaga qilingan har bir yaxshilik yoki yomonlik, albatta, farzand tomonidan qaytariladi. Bu fikrni u obrazli tarzda insonni meva, ota-onani esa daraxtga qiyoslash orqali ifodalaydi: daraxt qanchalik yaxshi parvarish qilinsa, uning mevasi ham shunchalik totli va sifatli bo‘ladi: *“O‘z farzandini sening haqingda qanday bo‘lishin tilasang, sen hamm ota-onang haqida shunday bo‘lg‘il, nedinkim, sen ota-onangga nima ish qilsang, farzanding ham sening haqingda shundoq ish qilur, chunki odam mevaga, ota-ona daraxtga o‘xshaydur. Daraxtni har qancha yaxshi tarbiyat qilsang, mevasi shuncha yaxshiroq va shirinroq bo‘lur”* [6].

Shu bois asarda asosiy e’tibor, avvalo, “daraxt”ni — ya’ni ota-onaning o‘zini tarbiyalash masalasiga qaratiladi. Zero, komil farzand tarbiyasi, eng avvalo, komil ota-onadan boshlanadi.

Muallif oilada ota mas’uliyatiga alohida urg‘u berib, uning o‘rni beqiyos ekanini ta’kidlaydi. Ota farzand tarbiyasida nafaqat boshqaruvchi, balki ibrat namunasi bo‘lib, u farzandni har tomonlama yetuk — adolatparvar, insonparvar, muruvvatli hamda yomonlikka qarshi turadigan shaxs etib kamol toptirishi zarurligini uqtiradi.

Insonning ota-onasiga bo‘lgan munosabati — uning kelajakdagi taqdirining go‘yo ko‘zguvidir. Farzand ko‘pincha faqat o‘ziga ko‘rsatilgan munosabatni emas, balki ota-onasining o‘z ota-onasiga, ya‘ni bobo-buvisiga tutgan muomalasini ham ong ostida o‘zlashtiradi va uni takrorlaydi. Demak, bugungi xatti-harakatlar kelajakdagi natijalarning mustahkam poydevorini tashkil etadi.

Kaykovus ota-onalikni shunchaki huquq emas, balki ulkan ijtimoiy va ma‘naviy burch deb hisoblaydi. Otaning zimmasiga nafaqat moddiy ta‘minot, balki farzandni adolatparvar, insonparvar va yomonlikka qarshi tura oladigan shaxs qilib voyaga yetkazish vazifasi yuklatilgan.

Kaykovus asarining eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri — do‘stlikka berilgan chuqur va o‘ziga xos talqindir. Muallif o‘g‘li Gilonshohga murojaat qilib, shunday deydi: *“Kishining do‘stsiz bo‘lganidan ko‘ra, birodarsiz (qarindoshsiz) bo‘lgani afzalroqdir.”* Bu fikr orqali u tug‘ishganlikning taqdir bilan bog‘liqligini, do‘stlik esa insonning ongli tanlovi va ruhiy yaqinlik mahsuli ekanini ta‘kidlaydi.

Kaykovus nazarida haqiqiy do‘stlik faqat so‘z bilan emas, balki amaliy mehr — muruvvat, hadya, e‘tibor va sadoqat orqali mustahkamlanadi. Do‘stlarini unutgan, ularni qadrlamagan kishi esa oxir-oqibat yolg‘izlik girdobiga tushib qolishi muqarrar.

Kaykovusning ta‘kidlashicha, inson qaysi tabaqaga mansub bo‘lishidan qat‘i nazar — podshoh bo‘ladimi yoki oddiy hunarmand — eng avvalo bilimli, kasb-hunar egasi va xushmuomala bo‘lishi zarur. U o‘g‘liga: *“Agar aqlli bo‘lsang, hunar o‘rgan, zero hunar aqlning ko‘zidir”*, - deb uqtiradi. Kaykovus yirik davlat arbobi sifatida jamiyatning turli qatlamlariga — podshohdan tortib dehqongacha, tabibdan tortib sho‘irgacha — xos odob-axloq me‘yorlarini izchil yoritadi. Xususan, tabiblik haqida so‘z yuritar ekan, u faqat tibbiy bilimni emas, balki shifokorning bemorga nisbatan mehr-muruvvati, insoniy munosabati va sir saqlay bilish fazilatini ustuvor deb biladi.

Bu qarashlar bugungi zamon talqini bilan aytganda, kasb etikasining o‘sha davrda shakllangan yuksak namunasi sifatida e‘tirof etilishi mumkin.

Asarning buyukligi shundaki, u o‘quvchida shunchaki ma‘lumot emas, balki yaxshi tuyg‘ular uyg‘ota oladi. Rostgo‘ylik, ota-ona rizoligi, sabr va halollik kabi tushunchalar asarda quruq pand-nasihati emas, balki hayotiy rivoyatlar orqali singdiriladi. “Qobusnoma” - bu shunchaki tarixiy meros emas, balki yosh avlodni barkamollik sari yetaklovchi, har bir ishni “odobi bilan” bajarishni o‘rgatuvchi tirik qo‘llanmadir.

“Qobusnoma” asari yozilganiga qariyb ming yil o‘tgan bo‘lsa-da, u bugungi kitobxon uchun ham o‘z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Buni bir necha asosiy omillar bilan izohlash mumkin:

Birinchidan, Kaykovus ilgari surgan axloqiy-ruhiy qadriyatlar — halollik, adolat, muruvvat, do‘stlik va ota-onaga hurmat kabi fazilatlar har qanday davr va jamiyat uchun universal ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, asarda bayon etilgan pand-nasihatlari hayotiy tajribaga asoslangan bo‘lib, insonning kundalik turmushida uchraydigan muammolar va ularning yechimlarini sodda, lo‘nda va ta‘sirchan tarzda ifodalaydi.

Uchinchidan, asarning tarbiyaviy yo‘nalishi nihoyatda kuchli: u nafaqat yosh avlodni, balki kattalarni ham o‘z ustida ishlashga, o‘zini tarbiyalashga undaydi.

To‘rtinchidan, “Qobusnoma”da kasb-hunar, muomala madaniyati, do‘stlik, oilaviy munosabatlar kabi mavzular keng qamrab olingani bois, u har bir inson hayoti bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan qo‘llanma sifatida qadrlanadi.

Shu jihatlar asarni zamonlar osha yashab kelayotgan, ma’naviy-ma’rifiy ahamiyatini yo‘qotmaydigan nodir asarlar sirasiga kiritadi.

“Qobusnoma”ning buyukligi shundaki, u o‘quvchiga faqat ma’lumot berish bilan cheklanmay, balki unda ezgu tuyg‘ularni uyg‘ota oladi. Asarda rostgo‘ylik, ota-ona rizoligi, sabr-toqat va halollik kabi tushunchalar quruq pand-nasihah tarzida emas, balki hayotiy misollar va ibratli rivoyatlar orqali ta’sirchan shaklda singdiriladi.

Umuman olganda, Kaykovus yaratgan bu asar shunchaki tarixiy yodgorlik emas, balki yosh avlodni barkamollik sari yetaklovchi, har bir ishni odob va mas’uliyat bilan bajarishga undovchi tirik ma’naviy qo‘llanmadir.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir. Chindan ham, bugun biz ulug‘ niyatlar bilan poydevor qo‘yayotgan yangi Uyg‘onish davri mamlakatimizda mana shunday ulkan boylik yaratishga, xalqimizning hayotini farovon qilishga va kelgusi avlodlarga o‘zimizdan munosib meros qoldirishga xizmat qiladi”[1].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/3864>.
- 2 Mirziyoyev Sh.M.yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan. <https://hozir.org/1-jamiyat-taraqqiyotida-talim-tarbiyaning-tutgan-orni-nimada-j.html>?
3. Berdiyeva L. Kaykovusning pedagogik merosida so‘z san‘atini yoritilishi. <http://library.ziyonet.uz/uz/book/download/31795>
4. Badalbayeva M. <https://uzhurriyat.uz/2017/09/07/qobusnoma-asarida-yoshlar-tarbiyasi/>
5. Inamov Q. Qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. <https://cyberleninka.ru/article/n/qadriyatlar-va-yoshlar-tarbiyasi/viewer>
6. Kaykovus. Qobusnoma. –T.: “O‘qituvchi”, 2006.
7. <https://azkurs.org/unsurul-maoliy-kaykovus-qobusnoma.html>
8. <http://tarbiyaviy.uz/asos/marifiy/alloma/kaykovus.html>
9. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/qobusnoma-da-nutq-odobi-masalalari>